

O'QUVCHILARNI IJTIMOY HAYOTGA TAYYORLASH – DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

G'ofurova Kamolaxon

Farg'ona davlat universiteti,

Pedagogika nazariyasi va tarixi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447708>

Annotatsiya: O'zbekiston ta'lim tizimida zamonaviy o'quvchi shaxsini shakllantirish jarayonida uni ijtimoiy hayotga tayyorlash muammosi dolzarb vazifaga aylangan. Ushbu tezisda o'quvchilarni ijtimoiylashtirishning nazariy asoslari, ijtimoiy hayotga tayyorlash jarayonining bosqichlari, ta'lim va tarbiya integratsiyasi orqali shaxsiy kompetensiyalarni rivojlantirish masalalari ilmiy asosda yoritilgan. Tezisda ijtimoiy faollikni shakllantirishga qaratilgan pedagogik metodlar, shuningdek, xalqaro tajriba asosida tavsiyalar ham keltirilgan.

Kalit so'zlar: ijtimoiylashuv, shaxsiy kompetensiya, ijtimoiy faollik, ta'lim-tarbiya integratsiyasi, o'quvchi shaxsi, fuqarolik ong, innovatsion metodika.

Kirish

Bugungi kunda globallashtirish va raqamli transformatsiya sharoitida maktab o'quvchisini nafaqat bilimli, balki ijtimoiy jihatdan faolligi bilan ajralib turadigan, mustaqil qaror qabul qila oladigan va jamiyatda munosib o'rin egallaydigan yetuk shaxs sifatida tarbiyalash pedagogik tizimning asosiy yo'nalishiga aylanmoqda. Shuning uchun o'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlash dolzarb pedagogik muammo sifatida o'rganilmoqda.

Asosiy qism

1. Ijtimoiy tayyorgarlikning nazariy asoslari

Ijtimoiy tayyorlik – bu o'quvchilarning jamiyat talablariga mos, kommunikativ, madaniy va axloqiy normalarni biladigan, ijtimoiy rollarni bajarishga tayyor bo'lgan shaxs sifatida shakllanishidir. Pedagogika fanida bu masala A.K. Markova, L.S. Vygotskiy, V.A. Slaveninlar tomonidan chuqur o'rganilgan.

2. Dolzarb pedagogik muammo sifatida tahlil

O'zbekiston maktablarida o'quvchilarning ko'pchiligi nazariy bilimga ega bo'lsa-da, ijtimoiy hayotda ularni qo'llay olishda, muomala madaniyati va jamoa bilan ishlashda qiyinchilikka duch kelmoqda. Bu esa ta'limda ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish bo'yicha metodik yondashuvlarning zaifligini ko'rsatadi.

3. Amaliy yechimlar va innovatsion yondashuvlar

- Servis-o'rgatish modeli (service-learning): o'quvchilarni ijtimoiy loyihalarda qatnashishga jalb qilish orqali ularning real hayotdagi faoliyatga tayyorlanishi.
- Kases (case study) asosidagi darslar: hayotiy muammolarni tahlil qilish va echim topish orqali tanqidiy fikrlash va ijtimoiy moslashuvni kuchaytiradi.
- Roliy o'yinlar va debatlar orqali jamiyatdagi turli pozitsiyalarni tushunish va empatiya hissini rivojlantirish.
- Oila-maktab-hamjamiyat uchlari orqali ijtimoiy tarbiyaning yaxlit tizimini yaratish.

4. Xalqaro tajriba

Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapurda ijtimoiy-emotsional ta'lim (SEL – Social Emotional Learning) orqali maktablarda shaxsiy va ijtimoiy kompetensiyalar barqaror rivojlantirilmoqda. Bu tajriba O'zbekiston ta'lim tizimiga ham moslashtirilishi mumkin.

Xulosa

Ijtimoiy tayyorgarlik – o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda muvaffaqiyatli integratsiyasining asosi hisoblanadi. Zamonaviy pedagogik yondashuvlar orqali bu yo‘nalishda barqaror natijalarga erishish mumkin. Bu borada davlat ta‘lim siyosati, o‘qituvchilarning metodik tayyorgarligi va oila bilan hamkorlik muhim rol o‘ynaydi. Ijtimoiy faollik va fuqarolik ongini shakllantirish orqali biz ertangi kunning mas‘uliyatli avlodini tarbiyalaymiz.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vygotskiy L.S. “Pedagogik psixologiya”. – Moskva: Pedagogika, 1991.
2. Slastenin V.A. “Pedagogika: zamonaviy nazariya va amaliyot”. – Moskva: Akademiya, 2010.
3. Абдуллаева, М. Х., Башарова, Г. Г., & Рахматова, О. К. (2019). Преимущества индивидуального подхода в образовательном процессе. Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)), 88-90.
4. Abdukodirova M. “Ijtimoiy pedagogika asoslari”. – Toshkent: Fan, 2021.
5. Abdumannovna, A. N. (2024). SOCIOLINGUISTIC PROFILE RESEARCH PAPER. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES, 5(10), 50-58.
6. CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning). “SEL Framework”, 2023.